

WinePass UI Specifikáció

Verzió 1.1

2019. október 22.

Menüszerkezet

Ajánlatok

Főképernyő

Hirdetések

Kiemelt
tételek

Kínálat

Borvidékek

Pincészetek

Borfajták

Beolvasás

WinePass
NFC olvasás

QR kód
olvasás

Keresés

Név szerint

Fajták szerint

Ízprofil szerint

Profilom

Preferenciák

Kedvencek

Felhasználói
adatok

App indító ikon

Bejelentkezés

A WinePass app alapfunkciói bejelentkezés nélkül is elérhetők

A személyre szabott működés kizárólag felhasználói fiókkal lehetséges, ezért indításkor javasoljuk a bejelentkezést

Az app saját felhasználókezelés mellett támogatja a Facebook, Apple (iOS) és Google (Android) fiókkal történő regisztrációt is

Regisztráció

WinePass fiók regisztrációjához csupán alapvető adatokra van szükség: név, e-mail cím, jelszó

Törvényi előírások szerint kötelező bekérni a születési dátumot, majd ellenőrizni a felhasználó életkorát

A regisztráció második lépésében opcionálisan megadhatók a fogyasztó kedvelt borfajtái és ízei, ezek alapján pedig személyre szabott ajánlások adhatók

9:41 WinePass fiók Mégsem

Regisztráció

Alapadatok

Név Szeifert Gábor

E-mail szeifert.gabor@winedata.hu

Jelszó

Jelszó

Jelszó újra

Születésnap

Születésnap 1980. szeptember 20.

A WinePass appot és szolgáltatást kizárólag 18 év feletti felhasználók vehetik igénybe

A felhasználási feltételeket elfogadom

Regisztráció befejezése >

9:41 Regisztráció Mégsem

Preferenciák

Személyre szabás

A WinePass a lenti preferenciák és a korábban beolvasott vagy kedvencnek jelölt borok alapján személyre szabott ajánlásokat jeleníthet meg

Személyes ízlés alapú bor ajánlások

Kedvelt borok

Fehér x Rosé + Vörös +

Száraz + Félédes x Édes +

Kedvelt ízjegyek

Citrus x Csokoládé + Kávé +

Dohány + Gyümölcs x Méz +

Fás-hordós x Fűszerek +

Preferenciák mentése >

Ajánlatok

Szerkesztett és személyre szabott, folyamatosan frissülő főképernyő

WinePass beolvasás gyorsindítás

Hónap bora és hónap pincészete a WinePass választása alapján (szponzorációs lehetőség)

Néhány kiemelt, ajánlott tétel a felhasználó ízlésprofilja alapján

Célcsoport számára releváns, válogatott tartalmú hirdetések

A hónap bora

A WinePass csapatának aktuális kedvence

Bock Magnifico Merlot

2011 Vörös ★★★★★

Ikonikus merlot az Ördögárból, ami csak kiemelkedő évjáratokban készülhet el. Hosszú erjedés és...

Korábbi hónapok borai >

Neked ajánljuk

A WinePass ajánlata a kedvenc boraid alapján

Konyári Sigillum Loliense

★★★★★

2018 Fehér

Sauska Cuvée 7 Villány

★★★★★

2015 Vörös

Bock Magnifico Merlot

Oremus Késői Cuvée

Magnifico Merlot

★★★★★

2011 Vörös

Késői Cuvée

★★★★★

2016 Fehér

Mutass hasonló borokat >

WINEDATA

Hirdetés

Szőlészeti termelésmonitoring

A WineData pontos áttekintést nyújt a kezében lévő palack bor szőlőtermelési körülményeiről

- Intelligens online termelésmonitoring
- Környezeti adatok és növényvédelem
- Automatizált teljeskörű adminisztráció

Ismerd meg a WineData-t >

Beolvasás

Keress a WinePass logóval ellátott zárjegyet és a QR-kódot a címkén!

Beolvasás indítása >

A hónap pincészete

Szerintünk rájuk érdemes most figyelni

Bock Pince

Villányi Borvidék

BOCK

A Bock család igazi országos és nemzetközi sikertörténet: ezt bizonyítják díjnyertes boraink...

A pincészet weboldala >

A pincészet borai >

Neked ajánljuk

A WinePass ajánlata a kedvenc boraid alapján

Konyári Sigillum Loliense

★★★★★

2018 Fehér

Sauska Cuvée 7 Villány

★★★★★

2015 Vörös

Kínálat

A WinePass teljes bor adatbázisa borvidékek, pincészetek és fajták szerint rendezett szerkezetben

Kényelmes böngészés a kínálatban

Borvidékek és pincészetek listázása rövid, néhány soros bemutatkozó leírással és logóval vagy ikonnal

Borok listázása áttekinthető csempés nézetben fotókkal

Gyorskeresés név alapján

Bock Magnifico Merlot

2011 Vörös ★★★★★

Ikonikus merlot az Ördögárokból, ami csak kiemelkedő évjáratokban készülhet el. Hosszú erjedés és...

Bock Pince

Villányi Borvidék

A Bock család igazi országos és nemzetközi sikertörténet: ezt bizonyítják díjnyertes boraink...

Konyári Sigillum Loliense

★★★★★

2018
Fehér

Sauska Cuvée 7 Villány

★★★★★

2015
Vörös

Bock Magnifico Merlot

★★★★★

2011
Vörös

Oremus Késői Cuvée

★★★★★

2016
Fehér

Bock Pince

Villányi Borvidék
Összesen 38 tétel

BOCK >

Gere Attila Pincészete

Villányi Borvidék
Összesen 32 tétel

A.
GERE >

Laposa Borbirtok

Badacsonyi Borvidék
Összesen 26 tétel

LAPOSA
BADACSONY >

Sauska Tokaj

Tokaji Borvidék
Összesen 14 tétel

SAUSKA >

Beolvasás

Egyszerű felület a WinePass NFC azonosítók vagy a borcímkére nyomtatott QR kódok beolvasására

A beolvasás mindig NFC módban indít, ilyenkor a kamera inaktív és rövid instrukció látható

A QR olvasóra a felső toolbaron lehet váltani, ilyenkor az instrukciók helyett a kamera keresője látható

A beolvasás automatikusan történik

Adatlap

Általános adatok

Általános összefoglaló adatok a kiválasztott palack borról, valamint annak termelőjéről

Az adatlap elérhető bármilyen WinePass azonosítóval ellátott palack beolvasásakor és a Kínálat vagy Keresés menüpontokból történő manuális kiválasztással

A palack eredetiségvizsgálata kizárólag a WinePass azonosító beolvasás esetén érhető el

Adatlap

WineData adatok

Áttekinthetően és közérthetően feldolgozott, a fogyasztó számára is értelmezhető és érdekes adatok a szőlő termelési körülményeiről

Kumulált környezeti adatok a szőlő vegetációs időszakra vonatkozóan

Összesítés növényvédelmi kezelések során alkalmazott szerekről

Kizárólag a WineData rendszert használó pincészetek borainál

Adatlap

Eredetiségvizsgálat

A WinePass NFC azonosító alkalmas a palack eredetiségének és bontatlanságának vizsgálatára

A WinePass beolvasást követően a Bor Adatlap nézetén látható indikátor jelzi a fogyasztónak, hogy a kézben tartott palack eredete megbízható

A palack megbontásakor a WinePass azonosító szükségszerűen sérül, így a megbontott palack is jelezhető

Fajta	Vörös Cuvée
Kiszereelés	0.75 liter
Alkoholtartalom	14.50 %
Ajánlott hűtés	14-16 °C
Évjárat	2016

Ez a palack megbízható eredetű

Ez a palack már bontott!

A palack eredete ismeretlen!

Ajánlom másoknak

Gere Kopár Villányi Cuvée

Adatlap

Fajta	Vörös Cuvée
Kiszerezés	0.75 liter
Alkoholtartalom	14.50 %
Ajánlott hűtés	14-16 °C
Évjárat	2016

Ez a palack megbízható eredetű

Ajánlom másoknak

Értékelem ezt a palackot

Kedvenc bornak jelölöm

Pincészet

Gere Attila Pincészete
Villányi Borvidék

A.
GERE

Pincészetünk története hét generációval ezelőtt kezdődött majd hosszú, sok kihívással teli, nagy szorgalmat igénylő, a hagyományokat tisztelő...

A pincészet weboldala

A pincészet további borai

Termőterület

Villányi Borvidék
Kopár-dűlő

Borok erről a termőterületről

WINE DATA

Termelési adatok

A WineData pontos áttekintést nyújt a kezében lévő palack bor szőlőtermelési körülményeiről

Napsütéses órák száma	1836 óra
Effektív hőösszeg	2862 °C
Aktív hőösszeg	986 °C

Csapadék

Átlag havi csapadékösszegek a termőterületen, kiemelten jelölve a szőlő vegetációs időszakát

Átlag havi csapadékösszeg **86.20 mm**

Teljes csapadékösszeg **648.48 mm**

Növényvédelem

A termőterület növényvédelmi kezelése során az alábbi növényvédő szerek kerültek alkalmazásra

Botector Gombaölő	3.58 kg / ha
Fitokondi növény-kondicionáló	0.62 l / ha
Kumulus S Gombaölő	3.24 kg / ha

Ismerd meg a WineData-t

Ízprofil és párosítás

Válassz hasonló borokat és illeszkedő ételeket

Telt

Fás-hordós

Gyümölcsös

Keresés

Kényelmes felület a kínálat részletesebb keresésére

Szabad szavas keresés név, termelő és leírás alapján is

Válogatás a borok színe, jellege, ízjegyei és ételekhez történő ideális párosítások alapján egyaránt

Egyszerre akár több kategória is kiválasztható, majd a találati lista tovább szűkíthető

Profilom

A Profilom menüpontban érhetőek el a fogyasztó korábbi WinePass beolvasásainak eredménye, és a kedvencnek jelölt borok listája

Mindkét lista elemei egyenként eltávolíthatók, valamint törölhetők egyetlen gombnyomással is

Bejelentkezett fiók esetén elérhetőek és módosíthatók a regisztrációs adatok, valamint a preferenciák

Profil szerkesztés

Az alapvető regisztrációs adatok, valamint a személyes preferenciák szerkesztése a regisztrációval azonos felületen történik

A jelszó módosításakor az eredeti jelszó megadása is szükséges

Minden regisztrációs adat módosítható, de e-mail cseréje esetén visszaigazolás szükséges

A fiók törlése e-mailben kérhető

9:41

Gere Kopár Villányi Cuvée

★★★★☆

Adatlap

Fajta	Vörös Cuvée
Kiszerezés	0.75 liter
Alkoholtartalom	14.50 %
Ajánlott hűtés	14-16 °C
Évjárat	2016

Ez a palack megbízható eredetű ✓

Termőterület
Villányi Borvidék
Kopár-dűlő

Maps